

CARTA AL EDITOR²: ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE EL ARTÍCULO “GAMIFICACIÓN EN UN PROYECTO COIL PARA INGENIEROS INDUSTRIALES”

AUTORA

Solangie Martínez Urbano¹
<https://orcid.org/0000-0002-3071-8676>

Publicado: 12/08/2025

OPEN ACCESS

Letter to the editor:

Critical analysis of the article “gamification in a COIL project for industrial engineers”

Estimado Editor: le dirijo la presente en relación con el artículo “Gamificación en un proyecto COIL para ingenieros industriales”, publicado el 26-07-2025, Volumen 1, Número 1 (pp. 1-19) con el objetivo de analizar cómo los estudiantes de ingeniería industrial aplican conceptos clave de su disciplina mediante el aprendizaje basado en retos y la gamificación, en un contexto competitivo y colaborativo. Texto que me convoca por tratarse de otras maneras de movilizar en el conocimiento sin reducir la práctica pedagógica a un didactismo continuo y sin sentido.

Palabras Clave: Gamificación, COIL, Ingenieros industriales.

Dear Editor: I am writing to you in relation to the article “Gamification in a COIL project for industrial engineers,” published on July 26, 2025, Volume 1, Number 1 (pp. 1-19), which analyzes how industrial engineering students apply key concepts from their discipline through challenge-based learning and gamification in a competitive and collaborative context. This text appeals to me because it discusses other ways of mobilizing knowledge without reducing pedagogical practice to continuous and meaningless didacticism.

Keywords: Gamification, COIL, Industrial engineers.

¹ Corporación Universitaria Iberoamericana, Colombia. solangie.martinez@docente.ibero.edu.co

² Esta carta no ha sido sometida a revisión por pares y representa la opinión de su autora.

En el mencionado artículo, firmado en su respectivo orden de aparición por Benjamín Barón Velandia, Daniel Nofrid Rocha Jiménez, Mauro Grossi Pasche, Cristián Cofré León y Samir Esteban Pérez Suárez, en el que se reveló el desarrollo de habilidades transversales, como la comunicación efectiva y la colaboración, así como mejoras en la productividad individual y grupal.

Al revisar el artículo se reconoce el esfuerzo por articular las innovaciones pedagógicas en el contexto de la internacionalización educativa. La fusión entre gamificación y el modelo COIL (Collaborative Online International Learning) posibilita una respuesta urgente a la complejidad del aprendizaje en la era digital y glocal. Desde esta perspectiva es pertinente señalar que, el estudio de caso y las sistematizaciones de experiencias se convierten en herramientas esenciales que permiten comprender la complejidad y singularidad de las prácticas educativas, el ejercicio trasciende de solo documentar los procesos y resultados, sino que permite reconocer patrones, tendencias y aprendizaje adaptables a diversos contextos.

La postura dialoga con los planteamientos del maestro Paulo Freire, quien afirmó que “la educación auténtica es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1970, p. 51). Efectivamente, el texto abre una perspectiva para que los estudiantes sean interlocutores, motivadores y con compromiso en sus procesos formativos y profesionales. Sin embargo, y desde una perspectiva crítica, es fundamental no eludir las tracciones tanto coyunturales como estructurales que condicionan los procesos de internacionalización. En este sentido, de acuerdo con Young, (1990) en la práctica de la justicia es imperativo vincular equitativamente los contextos sociales, el reconociendo incondicional de las diferencias y las innegables asimetrías culturales. Así, implementar un COIL y gamificación exige, entonces, reconocer las desigualdades para mitigar el riesgo de reproducir el modelo de exclusiones.

En este mismo orden de ideas y desde el ámbito de la pedagogía crítica, Hooks (1994) destaca la importancia de que la educación en tanto se constituye en acto de liberación, también es un espacio en el que se ponen en debate las normas y se co-crean desde el conocimiento, la experiencia y las resistencias. En esta perspectiva, poner en el escenario la gamificación trasciende hacia la frontera de la crítica, el pensamiento hábil crítico, creativo y a la transformación de las estructuras culturales.

En particular, la sistematización implica un ejercicio crítico de interpretación que permite transformar la experiencia vivida en un conocimiento útil para mejora continua. En este sentido, cuando está bien fundamentado además de favorecer a la construcción de saberes en torno a la educación, también fortalece el debate académico que permite contribuir hacia unas prácticas educativas más inclusivas. Por ende, sabiendo que se trata de un artículo que aporta elementos metodológicos desde la sistematización de experiencias de las prácticas, es fundamental reconocer que adolece de aportes que giren en torno a las barreras tecnológicas, culturales y pedagógicas, superando la mirada minimalista e instrumental de lo metodológico e instalando comprensiones que impregnen prácticas pedagógicas inclusivas y críticas en los procesos de internacionalización curricular.

Respetado Editor, estoy agradecida por la oportunidad que genera para contribuir con el intercambio de conocimientos en relación con la temática planteada y estoy segura de que los aportes fortalecerán los análisis de los modelos innovadores emergentes desde el interior de la educación o consecuentes de las analogías con otras naturalezas de conocimientos que impactan a la educación.

Referencias bibliográficas

Barón-Velandia, B., Rocha Jiménez, D. N., Grossi Pasche, M., Cofré León, C., y Pérez Suárez, S. E. (2025). *Gamificación en un proyecto COIL para ingenieros industriales*. Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16424697>

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Hooks, B. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. Routledge.

Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.

Cordialmente;

Solangie Martínez Urbano

Corporación Universitaria Iberoamericana

Solangie.martinez@docente.ibero.edu.co

Colombia